

**XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK
YO‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIB
KELUVCHI OMILLAR**

Artikova D.O.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali magistranti

Ilmiy rahbar: Phd Ruzmetova D.T.

Annotatsiya: Maqolada homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasining tarqalishi, homiladorlikga siydik yo‘llari infeksiyasini qanday xavf solishi, siydik yo‘llari infeksiyasini asosiy qo‘zg‘atuvchilari, klinikasi, teshkirish usullari haqida valumot berilgan. Siydik yo‘llari infeksiyasi Xorazm viloyatida hozirgacha o‘rganilmoqda.

Kalit so‘zlar: Siydik yo‘llari infeksiyasi – SYI, Ultratovush teshkiruv – UTT, Aseptomatik bakteriuriya – AB, O‘tkir sistit - O‘S, O‘tkir pielonefrit - O‘P.

Siydik yo‘llari infeksiyasi(SYI) eng keng tarqalgan yuqumli kasalliklar qatoriga kiradi. Siydik yo‘llari infeksiyalari rivojlanish xavfi yoshiga, jinsiga, qo‘shimcha kassaliklar mavjudligiga, siydik yo‘llarining mavjud kasalliklari va patologiyalariga bog‘liq. Homiladorlarni 10% SYI sababli kasalxonaga yotqiziladi[1] .

Homiladorlik paytida siydik yo‘llari infeksiyasi homiladorlik va tug‘ishning jiddiy akusherlik va neonatal asoratlarni rivojlanish xavfini oshirishi mumkin: anemiya, arterial gipertenziya, qog‘onoq pardoning muddatidan oldin yorilishi, tana vazni past bo‘lgan bolalar tug‘ilishi (<2500 g). Bu esa o‘z navbatida og‘ir tug‘ilishga olib keladi va perinatal o‘lim ko‘rsatkichini oshiradi [2] .

Siydik yo‘llari infeksiyasini asosiy qo‘zg‘atuvchisi E. coli(73,6 %), K. pneumonia (10,4 %), P. mirabilis (2,7 %), E. cloacae (0,3 %), E. faecalis (5,4 %), Staphylococcus spp. (2,3 %) uchraydi. Homilador ayollarda siydik yo‘llari infeksiyasining tarqalishi 18% ga yetadi; 6%-aseptomatik bakteriuriya,1-2%-o‘tkir sistit, 2%-o‘tkir pielonefrit tashkil qiladi[3].

Klinik ko‘rinishlari:

Homiladorlik davrida siydik yo‘llari infeksiyasi asemptomatik bakteriuriya, o‘tkir sistit, o‘tkir pielonefrit (yoki surunkali pielonefrit) sifatida namoyon bo‘lib: bunda tana harorati ko‘tariladi, boshi qattiq og‘riydi, ko‘ngli ayniydi, vaqti - vaqti bilan qusishi mumkin, keyinchalik kuchli terlash sodir bo‘lib, tana harorati biroz pasayadi. Tomir urishi tezlashadi (taxikardiya), holsizlik, lanjlik hollaridan shikoyat qiladilar. Belda (buyrak yaqinida) va qorin pastki qismida og‘riq paydo bo‘ladi. Kasallar tez - tez siyadi, siyish vaqtida og‘riq sezadilar [2].

Homilador ayollarda buyrakda siydik ajralib chiqishi va qon aylanishini buzilishiga asosiy sabablardan yana biri, homiladorlik davrida progesteron gormonining siydik yo‘llariga, buyrak jomlariga ta’siri hisobiga ularning bo‘shashiga olib keladi. Bu esa siydik yo‘lining to‘xtalib qolishiga sabab bo‘ladi. Bunday sharoitda organizmda biror infeksiyaning manbai mavjud bo‘lsa, siydik yo‘llariga tushib, uning yallig‘lanishiga olib keladi

Diagnostikasi: Siydik yo‘llari infeksiyasi mavjud bo‘lgan homilador ayollarda o‘tkazilgan kilinik laborator teshkiruvlar (baqpassiv, niche-parenqa, zimniski), ultratovush teshkiruv (UTT) natijasida xavf guruhlarini aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хуснутдинова Т.А. Инфекции мочевыводящих путей в акушерстве и гинекологии: актуальные вопросы диагностики и антибиотикотерапии // Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68. – № 6. – С. 19–28.
2. Гордовская Н.Б., Коротчаева Ю.В. ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ – ФОКУС НА БЕССИМПТОМНУЮ БАКТЕРИУРИЮ. *Нефрология*. 2018;22(2):81- 87.
3. Никифоровский Н.К., Степанькова Е.А., Сухорукова А.О. Инфекции мочевыводящих путей у беременных (обзор). Сибирский научный медицинский журнал. 2020; 40 (5): 18–23.